

ПРОСТОРОВІ ДАНІ ДЛЯ ЗАДАЧ ЗЕМЛЕУСТРОЮ В УКРАЇНІ

Ляшенко Д.О.

Національний транспортний університет, Київ,

uageo@ua.fm

Визначено сучасні проблеми інформаційного забезпечення землеустрою в Україні. Зазначено особливості використання просторових даних для формування системи земельно-кадастрової інформації. Вказано на важливість запровадження стандартизації просторових даних для завдань інтеграції України у

Ключові слова: геоматика, просторові дані, землеустрій, .

Перші десятиліття ХХІ століття характеризується бурхливим розвитком геоматики. Термін «геоматика» (англ. Geomatics) вперше використаний для позначення видів діяльності з інтеграції засобів збору та управління просторовими даними для наукових, адміністративних та технічних операцій, пов'язаних з виробництвом та управлінням просторовою інформацією.

В сучасних умовах децентралізації влади та удосконалення адміністративно-територіального устрою, зазнає змін і землеустрій як дійовий механізм в організації землі як засобу виробництва. Зростає необхідність його забезпечення точними актуальними і стандартизованими просторовими даними.

Слід погодитися з авторами [1], що нині недостатнім є інформаційне забезпечення проектування в сфері землеустрою (встановлення вихідних умов на проектування, ідентифікація кадастрових планів на земельні ділянки, одержання актуальних матеріалів крупномасштабних ґрунтових обстежень або похідних від них матеріалів, топографічних планів тощо) [1]. Також слід зазначити, що нажалі в Україні «...не забезпечується повнота відомостей про всі земельні ділянки, ...не застосовується єдина система просторових координат та система ідентифікації земельних ділянок (Державна геодезична референсна система координат УСК-2000), ...не запроваджено єдину систему земельно-кадастрової інформації та її достовірності» [3]. Актуальні питання розроблення проектів землеустрою, що забезпечують «...еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, як засіб виправлення системних помилок, допущених під час проведення в Україні земельної реформи» [2], передбачають широке використання загальногеографічних

даних (базових наборів просторових даних) та тематичних даних (профільних наборів просторових даних).

Вважаємо, що зазначені проблеми розвитку землеустрою мають бути подолані шляхом об'єднання зусиль фахівців у галузі геоматики та чиновників.

Технології виробництва просторових даних нині зазнають кардинальних змін. Головними тенденціями цього розвитку стає зростання потужності інформаційних систем. Як наслідок зростає рівень автоматизації (лідарні знімання, глобальні навігаційні супутникові системи, знімання з безпілотних літальних апаратів). Зменшується частка польових робіт. Збільшуються обсяги просторових даних, зібраних різними сенсорами у різних діапазонах спектру та з різною роздільною здатністю, які потребують камеральної обробки.

Зростає роль стандартизації просторових даних для завдань створення національної та міжнародної інфраструктури просторових даних (ІПД) [4]. Стандартизація просторових даних та запровадження у САД системах атрибутивної інформації (ВІМ моделі) торкнулися також і сфери будівництва.

Зміни відбуваються і в системі освіти. Нині виробництво потребує фахівців, обізнаних з сучасними технологіями в сфері геоматики та з предметною областю – землеустроєм, здатних готувати проектні та управлінські рішення щодо використання та охорони земель.

Список використаних джерел:

1. Наукові засади вирішення проблем землеустрою сільських територій на основі геоінформаційно-картографічного моделювання параметрів землекористування: монографія / І.П. Ковальчук, Т.О Євсюков, А.Г. Мартин та ін / За наук. ред. проф. І.П. Ковальчука – К.: Медінформ, 2016. – 294 с.
2. Мартин А. Г. Розвиток землеустрою в Україні: сучасний стан та перспективи [Електронний ресурс] / А. Г. Мартин. – Режим доступу: <https://zsu.org.ua/andrij-martin/83-2011-02-16-15-44-25>
3. Мартин А. Г. Проблеми державного земельного кадастру в Україні (частина 1) [Електронний ресурс] / А. Г. Мартин. – Режим доступу: <https://zsu.org.ua/andrij-martin/67-1>
4. Карпінський Ю.О., Лященко А.А., Волчко Є.П. Стандартизація географічної інформації. Міжнародний досвід та шляхи розвитку в Україні // Вісник геодезії та картографії. – 2002. – №3. – С. 32-38.